

ЛЕНИН КАК АЛЬТЕРНАТИВА¹

Сунгур Савран – руководитель Революционной рабочей партии Турции, доктор философии, доцент Университета Окан, факультета гуманитарных и общественных наук, Стамбул

Аннотация. Эта статья не является повторением часто обсуждаемых истин о Ленине. Она выдвигает новую концепцию ленинского видения мировой революции, которая ранее не обсуждалась. Она подразумевает, что Ленин переопределил так называемый «национальный вопрос» в разгар Первой мировой войны и сделал его незаменимым аспектом, который необходимо

было решать в период перехода к социализму при диктатуре пролетариата. Затем он пошёл дальше в проекте резолюции, который он подготовил для Второго конгресса Коминтерна 1920 года, широко разрекламированных «Тезисах по национальному и колониальному вопросам», принятых почти единогласно делегатами конгресса. Эта резолюция предусматривала новую стратегию мировой революции: объединение всех стран, претерпевших успешные социалистические революции (и, кроме того, всех новых независимых бывших колоний) в федерацию с тем, что автор этой статьи называет «безнациональным» Советским Союзом. Это была совершенно оригинальная программа социалистической революции в мировом масштабе. Однако эта программа была изуродована Сталиным и проигнорирована Мао, Тито, Ким Ир Сенем и Хо Ши Мином. Таким образом, международное коммунистическое движение разошлось с Лениным, проигнорировав и даже отрицая его видение. Вот почему в статье обсуждается «Ленин как альтернатива», то есть альтернатива национал-коммунизму.

Ключевые слова. Ленин, ленинизм, социализм, национальный вопрос, Советский Союз, «безнациональное» социалистическое государство,

LENIN AS AN ALTERNATIVE

*Sungur Savran,
Leader of the Revolutionary Workers' Party of Turkey, PhD, Associate Professor,
Okan University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Istanbul*

Annotation. This article is not a rehash of the oft-discussed truths about Lenin. It advances a new conception of Lenin's vision of world revolution that has not been discussed before. It implies that Lenin redefined the so-called "national question" in the midst of World War I and made it an indispensable aspect to be addressed in the transition to socialism under the dictatorship of the proletariat. He then went further in the draft resolution he prepared for the Second Congress of the Comintern in 1920, the much-publicized "Theses on the National and Colonial Questions," adopted almost unanimously by the congress delegates. This resolution envisaged a new strategy for world revolution: the unification of all countries that had undergone successful socialist revolutions (and, by ex-

¹ Перевод Д. Эпштейн.

tension, all newly independent former colonies) into a federation with what the author of this article calls a "nationalless" Soviet Union. This was a completely original program for socialist revolution on a world scale. However, this program was mutilated by Stalin and ignored by Mao, Tito, Kim Il Sung and Ho Chi Minh. Thus, the international communist movement parted ways with Lenin, ignoring and even denying his vision. That is why the article discusses "Lenin as an alternative", i.e. an alternative to national communism.

Keywords. Lenin, Leninism, socialism, national question, Soviet Union, "non-national" socialist state.

DOI: 10.5281/zenodo.14422932

Когда мы оглядываемся назад на 100 лет, трудно не прийти к выводу, что Ленин, бесспорно, был величайшим лидером мировой революционной волны начала двадцатого века². Однако сегодня, в начале XXI-го века, он представляет собой нечто гораздо большее: он лидер мировой революции, который сейчас, ровно через столетие после своей смерти, указывает нам путь вперёд, чтобы катастрофический крах опыта социалистического строительства двадцатого века не повторился. Он - лидер, который показывает нам альтернативу вырождению, упадку и разрушению, жертвой которых стал первый опыт социалистического строительства.

Практика и теория Ленина в полной мере актуальны и злободневны в XXI веке

Это то, что мы попытаемся показать в этой статье. Мы знаем, что "разрушить

² Эта статья основана на переводе нашей статьи, опубликованной в январе 2024 года в 56-м номере теоретического журнала *Devrimci Marksizm* на турецком языке, который мы выпускаем уже почти два десятилетия. Перевод на английский язык был сделан для журнала "Альтернативы", чтобы впоследствии его можно было перевести на русский язык, и для "Революционно-марксизма", который является ежегодным англоязычным изданием "Devrimci Marksizm". Однако английская версия по своему содержанию не идентична оригиналу. Там обсуждался оригинальный вклад Ленина в марксизм на протяжении всей его жизни, включая его первый период вплоть до 1914 года, когда перед ним встала задача руководства мировой революцией, и, таким образом, был включён, в частности, его вклад в "Что делать?", в более глубокое понимание политической жизни о буржуазном обществе и о том, как пролетарский авангард должен бороться против господства буржуазии, с особым упором на ленинские теории гегемонии и революционную пролетарскую партию. Как для альтернативного, так и для революционного марксизма проблемы пространства и времени заставили нас опустить этот аспект вклада Ленина, а также его вклад в понимание более специфических аспектов царской России и борьбу с ними. Поскольку журнал "Альтернативы" больше ориентирован на объем, чем «Революционный марксизм», мы ещё больше сократили статью для этого издания. Это привело к тому, что версия "Альтернатив" стала на четверть короче версии на турецком языке.

предрассудки труднее, чем атом”, - мысль, приписываемая Эйнштейну. У тех, кто возложил всю вину за крах социалистического опыта двадцатого века на Ленина, эта статья вызовет неприятие или даже гнев. Но мы надеемся, что революционеры, которые смотрят на историю без предубеждений, и честные люди, всё ещё ищущие выход из безысходности нынешней ситуации, начнут переосмысливать важность практики и теории Ленина для спасения человечества от варварства, надвигающегося вместе с разложением капиталистического миропорядка.

Введение: иной Ленин

На данном этапе многие читатели могут заподозрить, что мы повторим то, что было написано ранее о положительных аспектах мышления и практики Ленина, которые часто повторялись в прошлом: решающее значение ленинской концепции революционной партии, ясновидение его теории империализма, демократическое видение социализма, описанное в книге «Государство и революция», которое резко контрастирует со всеми бедствиями, постигшими советский социализм после смерти Ленина, конфликтом, в котором Ленину противостоял Сталину в последние месяцы сознательной жизни Ленина, его завещанием, в котором партии рекомендовалось отстранить Сталина от должности генерального секретаря и т. д. и т. п. Ничего подобного.

Нет ни малейшего сомнения в том, что все это чрезвычайно важно. Но это не та альтернатива, о которой мы говорим. Смысл этой статьи в другом. Мы утверждаем, что инициативы, предпринятые Лениным, и набор идей, которые он развил в последний период своей жизни, скажем, между 1919 и весной 1923 года, по своей природе указывают путь вперёд в XXI веке. Все это либо упускалось из виду, либо намеренно игнорировалось, не принималось во внимание, искажалось и отрицалось. Это и есть тема данной статьи.

Ленин сделал поразительное наблюдение о Марксе и марксистах. Он сделал это, читая "Науку логики" Гегеля и другие работы осенью и зимой 1914 года, после начала войны. В свете этого чтения, которое позволило ему постичь диалектику Гегеля во всей её глубине, Ленин пришёл к следующему выводу:

«Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логике Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса 1/2 века спустя!!!»³

Мы опасаемся, как бы с ленинскими мыслями не повторилось произошедшее с многими идеями Маркса! Похоже, что стратегия и программа, разработанные Лениным, до сих пор не поняты марксистами даже спустя 100 лет после смерти Ленина. Наше утверждение о том, что к наследию Ленина можно и нужно прибегать в каче-

³ В. И. Ленин. Конспект книги Гегеля «Наука логики». / Полн. собр. соч., т. 29, М.: Госполитиздат. 1969, с. 162.

стве альтернативы жизненному опыту социалистического строительства двадцатого века, относится к этому едва замеченному, неправильно понятому, недооценённому или, наоборот, намеренно отвергнутому Ленину. Если бы лидеры социалистических революций, произошедших во всем мире в двадцатом веке, следовали по стопам теории и практики Ленина, мир был бы совсем не таким, как сейчас. История могла бы пойти совершенно другим путём.

По иронии истории, если таковая когда-либо существовала, секрет этой новой стратегии и программы, разработанных Лениным, заключается в предательстве со стороны социал-демократического руководства Второго интернационала летом 1914 года. С решимостью, которую проявляли очень немногие марксисты, Ленин немедленно приходит к выводу о необходимости создания нового интернационала.

Это означает, что задача возрождения революционного и интернационалистического марксистского руководства мировым пролетариатом теперь является ответственностью, от которой Ленин не может уклониться. Если большевистская партия является партией, наиболее подходящей для того, чтобы возглавить новое движение, то по природе вещей Ленин должен взять на себя руководство революционным пролетариатом во всем мире.

Ирония истории заключается в том, что предательство карликов реформистской социал-демократии подтолкнуло этого гиганта века к руководству мировым революционным движением в то десятилетие, которое ему предстояло провести.

Ленин выполнил эту задачу в чрезвычайно оригинальной и творческой манере. И не только это. Наряду с его вкладом в распространение революции на международном уровне в своё время, благодаря его практике в период с 1914 по 1924 год, он также оставил нам альтернативный путь в противовес жалкому провалу лидеров, сменивших его в остальной части двадцатого века. Мы рассмотрим эти два вопроса в увязке друг с другом.

1. Первый тест: Ленин и Первая мировая война

Какую политику проводил Ленин в период, когда мир превратился в бойню?

Ориентация на этот вопрос существовала ещё с довоенного периода, что помогло Ленину и другим социалистам, входившим в интернационалистское меньшинство, указать путь вперёд. Резолюции, принятые на всех трёх конгрессах Интернационала, которые были созваны перед войной (в Штутгарте, Копенгагене и Базеле), указывали в одном и том же направлении: существует растущая угроза войны; социалисты обязаны предотвратить начало войны и бороться с милитаризмом; если, несмотря на все усилия, война всё же разразится, социалисты должны использовать новую ситуацию для того, чтобы сделать все возможное для достижения победы пролетарской революции.

Ленин сделал эту официальную ориентацию международной организации основой своей политической линии. Это было сформулировано как «превращение миро-

вой войны в гражданскую войну в каждой стране”, или, говоря короче, “превращение империалистической войны в гражданскую войну”. “Гражданская война” здесь - это не любая гражданская война, а война, которая характеризуется окончательным сведением счетов между двумя основными классами капиталистического общества. Другими словами, задача определяется как превращение мировой войны в революцию.

То, что мы до сих пор обсуждали, - это аспект политики, которую Ленин и большевики разделяли с другими революционными марксистами. Приведу наиболее яркий пример: политика, которую отстаивали Ленин и Карл Либкнехт, один из лидеров Союза Спартака в Германии, до сих пор была идентичной. Однако поверх этой общей политики Ленин создал более сложную и амбициозную политическую надстройку.

Военную политику Ленина в период с 1914 по 1918 год следует рассмотреть, разделив её на три различных периода: (1) От начала войны до Февральской революции: “превращение войны в гражданскую войну” и её особый ленинский вариант - “революционное пораженчество”. (2) От Февральской революции до победы Октябрьской революции: политика “справедливого мира” до тех пор, пока пролетариат ещё не пришёл к власти. (3) От Октябрьской революции 1917 г. до ноябрьской революции в Германии (которая также положила конец Великой войне): отвлекающий манёвр с целью гарантировать выживание Советского государства до тех пор, пока мировая революция не распространится на другие страны или не потерпит поражение Германия, в том числе, в результате революции.

Что такое политика “революционного пораженчества”? Наиболее ясным определением этой политики было бы следующее: революционеры *каждой страны* борются за поражение своей собственной страны. То, каким тяжёлым бременем эта политика ложится на плечи любой политической партии и её представителей во время войны, очевидно само собой. За громкое и ясное отстаивание этой политики многие революционеры могли бы предстать перед военным трибуналом. Эта чрезвычайно опасная политика была фактически отвергнута многими, оставив Ленина и небольшое меньшинство его товарищей-большевиков одних защищать её. Ленин в одиночку противостоял почти всему миру.

Теперь нам нужно ответить на следующий вопрос: почему Ленин защищал эту чрезвычайно опасную политику? Ответ таков: Ленин изо всех сил старается спасти свою партию и любые другие партии или меньшинства, какие только может, от чумы шовинизма. Первая цель политики революционного пораженчества состоит в том, чтобы в момент, когда Интернационал тонет в море национализма, спасти тех, кто ещё не поддался потопу, и, таким образом, сохранить в целостности и сохранности человеческий материал, необходимый для формирования нового Интернационала. Другими словами, все его усилия направлены на то, чтобы сделать тех, кто всё ещё остаётся в сфере революционного марксизма, невосприимчивыми к националистической заразе.

Думать, что опасности не существует, означает непонимание катастрофы, постигшей европейское пролетарское движение. В других статьях мы рассказывали о полемике, которую Ленину приходилось вести с другими гигантами того периода, такими как Роза Люксембург или Троцкий, или о том, как он оставался в полной изоляции даже внутри “циммервальдских левых” или своей собственной партии. Мы приведём здесь только два ярких примера. Если бы революционный марксистский лидер такого масштаба, как Роза Люксембург, решилась написать в своей, в остальном весьма похвальной, работе “Брошюра Юниуса”, ссылаясь на империалистическую Германию, что каждая страна имеет право защищать себя на войне, то есть если бы она испытала хотя бы кратковременный прилив социал-патриотизма, который выходит за рамки политики “превращения войны в гражданскую”, которую так храбро отстаивал на улицах Берлина её ближайший товарищ Карл Либкнехт, т. е. если бы она капитулировала перед общей атмосферой, пусть даже на короткое мгновение, то кого можно было бы считать невосприимчивым к националистической, патриотической или шовинистической заразе?

Ещё более пагубно, если Циммервальдская конференция, единственный эффективный шаг против краха руководства международного пролетариата, не сможет включить в свою декларацию формулу “если, несмотря на все усилия, разразится война, то тогда революция”, которая уже существовала на протяжении трех конгрессов Второго интернационала, а также мы видели выше, что если это не заставит каждого социалиста проголосовать против военных ассигнований его собственной страны, как это сделал Карл Либкнехт в немецком рейхстаге в одиночку в декабре 1914 года, то это ясно доказывает, что национализм оказывает очень сильное влияние на социалистическое движение.

Именно таким образом Ленин защитил партию большевиков и некоторые другие партии или меньшинства от погружения в болото национализма.

С Февральской революцией условия полностью изменились. Политика “превратить империалистическую войну в гражданскую” немедленно утратила свою актуальность. Потому что гражданская война уже началась. Таким образом, “революционное пораженчество”, «остроконечная крыша», надетая на более фундаментальную политику “превращения империалистической войны в гражданскую”, также осталось в прошлом. Теперь задача состояла в том, чтобы выиграть гражданскую войну. Для этого военная политика большевизма должна была установить мир, которого требовали солдаты на фронте и их жены, матери, отцы и деды в деревнях. Лозунг “земля, мир, хлеб”, принятый большевистской партией под руководством Ленина, выражает совокупность требований, соответственно, крестьян, солдат, и рабочих и является ключом к реализации боевого призыва “Вся власть советам!”. Ясно, что в такой ситуации единственной целью военной политики может быть мир. Народы стремятся к миру, но буржуазия, которая сейчас находится у власти, не может этого обеспечить. Следовательно, судьба революции зависит от мира. Революционная политика сли-

вается с военной политикой. Быстрая адаптация военной политики Ленина к требованиям нового периода является, несомненно, наиболее важным из тактических шагов, имеющих решающее значение для победы революции (к которым мы ещё вернёмся).

2. Ключевое звено: Октябрьская революция

То, что произошло за восемь месяцев с февраля 1917 по октябрь 1917 года, на 80 лет определило судьбу не только России и других стран, вошедших в состав Советского Союза, но и всего мира.

Просто невозможно преувеличить ту роль, которую сыграл Ленин в победе Октябрьской революции. В какой-то степени аналогично тому, что произошло в области военной политики, Ленин оказался в значительной степени одиноким в отношении политики, которую большевистская партия должна была проводить после Февральской революции. Среди выдающихся лидеров российского движения, всех партий, взятых вместе, только Троцкий занимал позицию, которая была не менее прозорливой, чем позиция Ленина. Но поскольку до этого момента он не понимал важности создания последовательной и дисциплинированной революционной партии, у него не было этого инструмента, абсолютно необходимого для доведения революции до конца, и, какой бы точной ни была его оценка ситуации и насколько бы хорошо он ни понимал тактику, которой следовало придерживаться, у него не было в его руках партийного аппарата, который может привести всё это в действие. Только после вступления в партию большевиков вместе с кадрами небольшой организации под названием "Межрайонцы" он, наконец, присоединился к такому инструменту. Следовательно, был только один человек, который объединил все условия, необходимые для того, чтобы привести Октябрьскую революцию к победе на основе эффективной политики, и это был Ленин.

Полное значение политики, проводимой Лениным в ходе Октябрьской революции, может быть должным образом объяснено только в специальной статье, посвящённой этому вопросу, или даже в исследовании объёмом в целую книгу. Здесь же мы намерены рассмотреть только самые тонкие, поворотные моменты этой политики, другими словами, те аспекты, которые делают его уникальным среди современников и революционеров.

Прежде всего, мы должны остановиться на том, как умело и быстро он постиг диалектику общей картины, созданной февральской революцией, даже находясь в швейцарском изгнании, когда он мог следить за стремительно развивающимися событиями в России только по материалам международной буржуазной прессы. Совершенно очевидно, что те, кто восстал во время Февральской революции, были рабочими. Солдаты, которые затем быстро перешли на сторону пролетариата, способствовали падению царя. Другими словами, это была пролетарская революция, поддержанная крестьянством в военной форме. Именно рабочий класс сверг царя.

Но поскольку в советах, к созданию которых немедленно приступил этот класс, и в высшей инстанции этих советов в Петрограде доминировали меньшевики и социалисты-революционеры, чей горизонт был ограничен буржуазной революцией, власть была отдана представителям российской буржуазии. Ленин сразу же понял, что буржуазия пришла к власти на гребне восстания другого социального класса.

Есть и второй аспект, который он ясно увидел. Буржуазия создала правительство, но его власть оставалась шаткой, поскольку орган, санкционировавший буржуазное правительство, принадлежал к тем, кто совершил революцию, другими словами, это был Исполком Петроградского совета рабочих депутатов. В таком случае, сказал Ленин, прибегая к новой исторической концепции, в стране имело место двоевластие.

Ленин ухватился за факт этой слабости власти Временного правительства, выдвинул пропагандистский лозунг, то есть лозунг, который мог быть реализован только после выполнения определённых условий: “Вся власть советам!” - и убедил массы большевистской партии двигаться в направлении, указанном этим лозунгом, который, выражаясь классовым языком, означал “Вся власть рабочим и крестьянам”, прошёл через лабиринт сложных этапов революции. Все остальные участники российского социалистического движения (за исключением, конечно, Троцкого и его товарищей) склонялись к условной поддержке буржуазного правительства, рождённого революцией.

3. Интернационализация большевизма: Коминтерн

Давайте вспомним, когда начался второй период политической жизни Ленина, то есть период его руководства мировой революцией. Выше мы видели, что в ответ на этот вопрос можно привести очень точную дату: 4 августа 1914 года. В свете массового предательства социал-демократического руководства Ленин немедленно пришёл к выводу, что Второй интернационал должен быть предан истории и должен быть основан новый интернационал. В контексте работы, начатой на Циммервальдской конференции, “Циммервальдские левые”, опирающиеся на очень небольшое меньшинство социалистов во всем мире, выступали в качестве неизменно интернационалистического маяка, который проливал свет на дальнейший путь. Эта политика укрепилась благодаря чёткой военной политике. Позже, с победой Октябрьской революции, большевизм стал центром притяжения и на международной арене. Когда в ноябре 1918 года в Германии разразилась революция, вопрос о создании нового интернационала стал вполне актуальным в повестке дня марксистов-интернационалистов. Поскольку немецкая революция также привела к окончанию войны, лидеры Второго интернационала теперь были заняты попытками возродить Второй интернационал. Обладая острым чувством времени, Ленин решил, что настало время основать новый интернационал, чтобы не оставлять мантию интернационализма на плечах самозванцев. Так в феврале 1919 года родился Третий, или

Коммунистический интернационал (Коминтерн).

Необходимо обратить внимание на тот факт, что повторное основание революционного интернационала было для Ленина настоящим переходом через пустыню. Оставшись фактически предоставленным лишь самому себе в 1914 году, расходясь во мнениях почти со всеми марксистами-интернационалистами по вопросу военной политики, будучи вынужденным создать левый блок даже на Циммервальдской конференции, чтобы иметь возможность проводить последовательную интернационалистскую политику, будучи третируемым как сумасшедший в российском и европейском левом движении за защиту идеи борьбы за власть рабочего класса после Февральской революции, поначалу будучи изолированным даже в своей большевистской партии, теперь, четыре с половиной года спустя, Ленин выполнил задачу основания нового интернационала. Через несколько лет Коминтерн смог бы объединить сотни тысяч или даже миллионы рабочих и молодёжи по всему миру. Миссия была выполнена, несмотря ни на что.

Новый интернационал в качественном отношении превосходил Второй интернационал. Во-первых, последний никогда не мог проникнуть в страны, эксплуатируемые и угнетаемые империализмом, и оставался в основном в европейских странах. С другой стороны, Коминтерн должен был организоваться во многих бедных и колониальных странах от Китая до Египта и от Бразилии до Южной Африки, особенно в 1920-1921 годах.

Ещё более важным, чем это географическое расширение, был тот факт, что новый Интернационал приобрёл характер всемирной партии, способной взять на себя руководство мировой революцией. Наибольшую роль здесь сыграла интернационализация большевизма через Коминтерн. Нам нужно понять, в каких трудностях оказались Ленин и его товарищи с самого начала. За некоторыми исключениями, движение, которое, как ожидалось, объединится в новый интернационал, должно было возникнуть на основе довоенной социал-демократии. Программные, стратегические и политические взгляды этих партий были определены марксизмом Второго интернационала, их партийные кадры были воспитаны в духе идей Каутского и школы газеты «Neue Zeit», а на их организацию повлияли центризм Жореса во Франции и реформизм лейбористской партии в Великобритании. Очевидно, что переход от этого сырого материала к коммунизму большевистского типа был непростой задачей. Сочетание тактической гибкости и принципиальной дисциплины, проявленное Лениным и большевиками для привлечения на свою сторону, обучения и систематизации этого материала, в очередной раз стало испытанием, которое Ленин выдержал как лидер мировой революции. Открытость почти для всех видов социалистических организаций, с одной стороны, в сочетании со строгими требованиями, содержащимися в знаменитых 21 условии вступления в Коммунистический интернационал⁴, с другой

⁴ Ленин В. И. Условия приёма в Коммунистический Интернационал./ Ленин

стороны, были той линией, которая в конечном итоге породила целое новое поколение марксистских борцов, готовых вести непримиримую борьбу с капитализмом.

Мастерство Ленина и здесь сыграло решающую роль. Ярким примером является политика, принятая в отношении НСДПГ (Независимой СДП Германии), в состав которой входили сотни тысяч рабочих, но которую возглавляло руководство, капитулировавшее перед империалистической войной, а Каутский, Гильфердинг и Ледебур были самыми выдающимися лидерами. Каутский отказался поддержать Октябрьскую революцию и стал главной мишенью как для Ленина, так и для Троцкого. Несмотря на это, Ленин настаивал на том, что Коминтерн должен был обратиться к рабочим и коммунистам внутри этой партии. Успешная атака Коминтерна на НСДПГ принесла свои плоды, и она потерпела крах, когда сотни тысяч рабочих перешли на сторону Коминтерна, и в Германии была создана единая коммунистическая партия.

4. Место Советского государства в мировой системе

Мировая война превратилась в Гражданскую, а Гражданская война увенчалась победой революции. К власти пришёл рабочий класс, поддержанный крестьянством. Как лидер мировой революции, Ленин прошёл великие испытания на обоих этапах (то есть на этапах Мировой и Гражданской войны).

Этим двум темам уделялось достаточно внимания, роль, которую сыграл Ленин, была тщательно изучена и проанализирована, не так, как это делали мы до сих пор, но, тем не менее, они не были обойдены вниманием. Но область, в которую мы собираемся вступить, никогда не изучалась в целом. Некоторые аспекты того, в чем мы собираемся разобраться, наверняка серьёзно обсуждались, но нигде мы не сталкивались с идеей о том, что Ленин придавал особое значение и совершенно особую роль советскому государству в достижении победы мировой революции.

Ленинское видение особой роли Советского государства проявляется в определённых эпизодах, вызвавших много споров в послереволюционный период, эпизодах, которые широко обсуждались, но в которых истинные мотивы Ленина не рассматривались всерьёз.

Эпизод в Брест-Литовске, который сразу после Октябрьской революции оказался в центре внимания всех коммунистов, является ярким тому примером. Когда мы обсуждали военную политику выше, мы подчёркивали, что на протяжении всей войны Ленин проводил три разные политики. Мы углубились в обсуждение первых двух, то есть политики до Февральской революции и политики между Февралём и Октябрём, а затем отметили, что третью политику мы сможем обсудить только позже. Сейчас речь идёт о периоде, когда проводилась политика выжидания и сохранения советского государства в ожидании революции в Германии. Эта политика вызвала националистический гнев левых социалистов-революционеров, которые после Октябрьской

революции стали союзниками большевиков. Но, конечно, когда в Германии разразилась революция и Мировая империалистическая война подошла к концу, стало совершенно ясно, что эта политика была такой же правильной, как и те, что были до неё.

Железная необходимость сохранения советского государства также сыграла очень важную роль в принятии Новой экономической политики. Новая экономическая политика (НЭП) сняла тяжёлое бремя с плеч крестьянства и заложила основы политики, которая придавала первостепенное значение рыночным отношениям, сделала торговлю важным элементом распределения ресурсов и даже сделала участие иностранного капитала в восстановлении экономики основным направлением государственной политики.

После принятия НЭПа в качестве основной политики в экономической области Ленин постоянно подчёркивал идею о том, что на практике применялся капитализм при диктатуре пролетариата. Очевидно, что это было грандиозное отступление. Но все рассуждения основывались на той роли, которую советское государство сыграет в мировой революции. Важность сохранения советского государства до тех пор, пока революция не распространится на другие страны, была оправданием даже для этого грандиозного отступления.

В чем же тогда заключалась выгода, которую принесло бы сохранение этой организации международного пролетариата, воплощённой в форме государства? Давайте ответим на этот вопрос в два этапа, рассматривая сначала период, когда Ленин был жив, а затем события, которые произошли после его смерти.

5. Ленинское видение революции XX века

Выше мы говорили, что Ленин был верным учеником Маркса и Энгельса в вопросе о мировой революции. Мы не имеем в виду, что Ленин не внёс свой вклад в видение Маркса и Энгельса в этой области. Напротив, его уровень был таким же, как у мастеров, но его выводы определённо обогатили, сделали более разнообразной и широкой программу и стратегию мировой революции.

Давайте начнём со стратегии. Во времена Маркса и Энгельса перспектива социалистической революции была ограничена Европой и Северной Америкой, поскольку пока только в этих географических регионах развился капитализм. А когда Маркс и Энгельс говорили о “европейской революции”, они не упоминали, во имя реализма, Северную Америку.

Политика ленинского руководства, проводимая после Октябрьской революции, привела к распространению коммунистического движения во все уголки мира, что сделало понятие “мировая революция” гораздо более актуальным, осязаемым и конкретным. Мы уже упоминали о том, как параллельная концепция “всемирной партии” стала реальностью с ростом Коминтерна.

Вопрос о “диверсификации” стратегии может быть рассмотрен с помощью двух

различных ключевых концепций. Одна из них - это вопрос о крестьянских обществах. После Октябрьской революции Ленин осознал, что те бедные страны, которые когда-то называли "Третьим миром", а теперь чаще называют "Глобальным Югом", попали в водоворот международных потрясений, и расширил свой кругозор таким образом, чтобы вовлечь их в поток мировой революции. В то время как до тех пор именно развитые капиталистические страны выступали в качестве главных действующих лиц мировой истории, теперь уже и народы бедных стран Востока и аналогичных им регионов, по словам Ленина, были втянуты в водоворот мировой истории. Индия, Индонезия, Китай, Корея и Ближний Восток (или Западная Азия) были крупными странами и территориями, попавшими в поле видимости «радар» Ленина. Поэтому Ленин начал придавать большое значение творческой разработке новых стратегий и тактик, которые адекватно реагировали бы на восстания и революции, свойственные крестьянским обществам.

Вторая важная область, подлежащая включению в процесс "диверсификации" мировой революции, берет своё начало в новых противоречиях, порождаемых империализмом. На самом деле это снова отсылка к тем же "крестьянским обществам", о которых мы уже упоминали, но здесь причиной возникновения борьбы является противоречие другого типа. Ленин придерживается мнения, что восстание против империализма и, в частности, колониализма сыграет большую роль в характеристике революций 20-го века. Он подчёркивает, что теперь, наряду с противоречием между классом капиталистов и пролетариатом, восстание и революция против империализма будут иметь жизненно важное значение для обозначения революции на этой "высшей стадии" капитализма.

Именно в этом контексте, по словам Ленина, по мере развития революционных тенденций в странах, подчинённых империализму, где крестьяне подвергались жестокой эксплуатации, Советская Россия (а с конца 1922 года и Советский Союз) должна была играть незаменимую роль международного центра.

Можно ли было бы не увидеть здесь зарождение **нового типа международного рабоче-крестьянского союза**, не оборвалась жизнь Ленина аномально рано, на 53-м году. Союз между пролетариатом, организованным как государство, и крестьянством, страдающим от империалистической эксплуатации и угнетения, был для Ленина ключом к мировой революции.

В некоторых своих речах Ленин заходил так далеко, что заявлял, что революция в XX веке будет развиваться не только на основе классовой борьбы пролетариата, но, прежде всего, в результате восстания международного крестьянства. Теперь, когда 20-й век закончился, мы можем оглянуться назад и сказать задним числом, что почти все великие народные революции были крестьянскими революциями под политической гегемонией коммунизма (Китай, Корея, Вьетнам, Албания, Куба или даже Югославия, несколько более развитое общество, чем другие).

6. Роль, которую сыграл “советский центр” после Ленина

Мы знаем, как развивалась история. Ленин умер преждевременно. Его смерть была не случайностью, а результатом целенаправленного покушения, которое стало результатом гнева русских националистов левого толка против его интернационализма. Цена тактических ухищрений, которыми сопровождалось стремление Ленина направить русскую революцию в интернационалистическое русло, была оплачена вынужденным уходом с исторической сцены выдающегося деятеля интернационализма 20-го века.

Наша тема сейчас заключается в том, чтобы увидеть, какое влияние оказало само существование Советского Союза на мировую историю в той степени, в какой это можно отличить от способа развития самого Советского Союза. Почему это важно? Потому что мы утверждаем, что Ленин отводил Советскому государству особую роль как организации международного пролетариата. Мы уже видели, как, по мнению Ленина, Советское государство могло бы сыграть эту роль в его время. Теперь пришло время посмотреть, действительно ли советское государство выполняло такую функцию в послеленинский период.

Само существование Советского Союза, то есть независимо от того, какую политику проводили правители страны в разные периоды её истории, оставило глубокий след в истории 20-го века. Во-первых, нашествие нацизма и фашизма, эта величайшая и самая варварская угроза, с которой до сих пор сталкивалось человечество в наше время, было отражено Красной Армией и героическим сопротивлением советского народа, а также революциями, вспыхнувшими в Европе и Азии.

Во-вторых, поскольку капитализм перестраивался в послевоенный период, чтобы избежать новых переходов капиталистических стран в ряд социалистических, число которых росло с каждым годом, принятие мер, обычно известных под названием «государство всеобщего благосостояния», было явно результатом страха, спровоцированного в капиталистических кругах правами, твёрдо признанными советским рабочим государством (и его союзниками, особенно в Европе) для своего пролетариата и трудящихся в целом (гарантия занятости, более гуманный темп работы, дешёвое жильё, бесплатное образование и здравоохранение и т. д. и т. п.).

В-третьих, в контексте колониальной революции и общей деколонизации, начавшейся после Второй мировой войны, существование Советского государства как силы, на которую колониальные народы могли положиться, было для них большой поддержкой. В-четвертых, коммунистическое движение, которое советская пролетарская власть помогла сформировать и организовать в других странах, внесло огромный вклад в возникновение рабочих государств (Китай, Вьетнам, Корея, Югославия, Албания и т. д.) в результате борьбы против колониализма и империализма.

Этого должно быть достаточно. Сегодня все левые с горечью осознают, что распад Советского Союза в 1991 году (параллельно с падением других рабочих госу-

дарств) открыл новые горизонты для международного капитала, привёл к наглому поощрению империалистической практики по всему миру и сделал возможной политику “глобализации” и неолиберализма как стратегий, которые распыляют и ведут к обнищанию огромных масс людей на всех континентах.

В свете всего этого непреклонное стремление Ленина защищать Советское государство при любых условиях представляется чрезвычайно мудрой и ясновидящей позицией с точки зрения хода мировой истории.

7. Национальная политика от Октябрьской революции до основания Советского Союза

Теперь мы подходим к бесспорно величайшему вкладу, внесённому Лениным в марксизм и в будущее человечества: это его точка зрения и программа по вопросу о нациях. Но прежде чем мы продолжим, давайте сразу обратим внимание на важный момент: подход Ленина к этой области обычно называют “национальным вопросом”. Мы, с другой стороны, говорим о “вопросе наций”. Причина в том, что обычно именно ленинский анализ проблем, с которыми сталкиваются угнетённые нации, и политические решения, которые он предлагает для решения этих проблем, занимают почётное место в этой общей области. Однако Ленин может сказать гораздо больше об отношениях между нациями и о связи между нациями и интернационализмом. Мы будем использовать понятие “вопрос наций” для обозначения всей этой области обсуждения, которая выходит за рамки собственно “национального вопроса”. Что мы подразумеваем под этим, станет яснее по мере продвижения вперёд.

Очевидно, что хронологически первым вопросом, который интересовал Ленина при рассмотрении “вопроса о нациях”, был “национальный вопрос” в узком смысле национального угнетения, а также предлагаемое им решение. Крайне важно подчеркнуть, что молодое Советское государство на практике признавало право на национальное самоопределение, которое большевистская партия в течение многих лет теоретически отстаивала. Пролетариат, находившийся у власти, отреагировал с уважением на волю, проявленную пятью народами бывшего царского государства к отделению: прибалтийской тройкой - Эстонией, Латвией и Литвой, а также Финляндией и, что несколько более противоречиво, Польшей. Однако единственным видом национального вопроса, на котором останавливался Ленин, когда новое государство возводило свои строительные леса, был не тот, который существовал на европейском континенте.

Для Ленина национальный вопрос, существовавший среди нерусских, а также неславянских народов, проживавших на юго-восточных окраинах Кавказа и Закавказья, в различных регионах внутренней России и в Центральной Азии, завоёванной ещё во второй половине XIX века, имел ещё большее значение, чем то, что происходило на европейских территориях. Если одной из причин этого было создание демократической основы для отношений между нациями, которые собирались сформировать

новое государство, то другой был тот факт, что политическая линия, которой молодая Советская республика собиралась следовать по отношению к миру в целом, была глубоко обусловлена подходом нового государства в отношении народов, которые до сих пор, бесспорно, подвергались сильному угнетению внутри страны.

Эта политика состоит из четырёх основных положений. Первое - это, очевидно, самоопределение наций, которое Ленин отстаивал с самого начала 20-го века и которое, как мы отмечаем минуту назад, соблюдалось на практике многими нациями.

Второй - федеративный принцип. Этот принцип уже был очевиден в названии Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР), которая была создана почти сразу после революции. Но гораздо более важной была борьба, которую вёл Ленин во время основания Союза Советских Социалистических Республик в конце 1922 года. Позже мы вернёмся к этому чуть более подробно.

В-третьих, Ленин до конца своей жизни настаивал на необходимости выйти за рамки формального равенства между нациями, чтобы стремиться к реальному равенству. В 1921-1922 годах этот аспект вопроса становился все более актуальным для советского правительства и большевистской партии и даже поставил Ленина и Сталина на грань личного разрыва. Мы остановимся кратко на этом вопросе, чтобы читателю было легче понять, почему Ленин был так непреклонен в отношении федеративного принципа и реального равенства, а не формального.

Из-за нехватки места мы не можем подробно останавливаться на ожесточённых спорах по поводу Грузии в 1922 году. Однако в то время велись серьёзные дебаты, которые обобщали этот вопрос о равенстве между нациями. Сталин, народный комиссар по национальным делам, превратил объединение всех советизированных территорий под крышей единого государства в объединение всех остальных под властью РСФСР. Это означало, что украинцы, белорусы, народы Закавказья и т. д. - все они были бы подчинены РСФСР, другими словами, стали бы "автономными" республиками в рамках этого политического образования. По этой причине этот проект стал известен как "автономизация".

Ленин выдвинул альтернативную формулу против сталинского проекта "автономизации", который, несомненно, ставил все другие народы под влияние России. Ленинская формула, с другой стороны, предусматривала объединение равных народов, воплощённое в Союзе Советских Социалистических республик. Он одержал победу. В дополнение к этому политическому стремлению к полному равенству он продиктовал своим секретарям, лёжа больным в постели, статью, в которой подверг резкой критике проект "автономизации". В предельно прямых и резких выражениях он утверждал, что формальное равенство между нациями является продуктом буржуазного или мелкобуржуазного подхода. Отличительной чертой марксистского подхода была защита реального равенства. Защита реального равенства, по его мнению, требовала позитивной дискриминации в пользу угнетённых наций. Это, таким образом, было третьим компонентом политики большевиков в контексте формирования

Союза. Эта статья об “автономизации” была скрыта от советского народа и опубликована в его Собрании сочинений только в 1956 году.

Официальное основание СССР 30 декабря 1922 года стало последней победой Ленина в самом конце его жизни, которая была полна триумфов, малых или больших. С весны 1923 года и до самого конца Ленин находился в состоянии паралича и больше никогда не мог вмешиваться в политическую жизнь. Сейчас мы увидим, что эта последняя победа, хотя на первый взгляд она касалась только страны Октября, на самом деле была победой в масштабе мировой революции.

Чтобы немного вернуться к этому вопросу, давайте теперь рассмотрим последний компонент политики большевиков, который был применён с целью победы в Гражданской войне и привлечения на свою сторону народов, населявших территорию всей России. СССР был первым и единственным государством современности, которое не делало в своём названии ссылок на какую-либо нацию или конкретную географию. Другими словами, как государство без нации, он противостоял как уникальное политическое образование всем национальным государствам, которые были созданы после эпохи буржуазных революций.

Рассматривая вопрос с другой стороны, Ленин, как мы только что видели, выступал за принятие мер позитивной дискриминации в пользу доселе угнетённых наций, с тем чтобы добиться не только формального, но и реального равенства между нациями. Таким образом, ранее угнетённые народы Союза должны были обладать особой привилегией сохранять свои национальные чувства, которые подавлялись или даже отрицались при царях, развивать их и передавать будущим поколениям без внешних ограничений. Этим странам также необходимо было, насколько это возможно, управлять своими делами на местном уровне. Эта политика получила название коренизации. Несмотря на все будущие искажения и вырождения, а также на возрождение русского национализма со времён Второй мировой войны, политика коренизации должна была сохраняться и серьёзно применяться до самого конца, вплоть до распада СССР.

Теперь о важном теоретическом моменте: Ленин сделал все это возможным потому, что ему удалось совершить большой скачок в переформулировке “национального вопроса” и представить его в новом свете во время Первой мировой войны. Всем известно, что взгляды левых марксистов на “национальный вопрос” сильно расходятся. Однако все они были объединены одним общим предположением: национальный вопрос - это вопрос демократии между нациями, а не социализма. Ленин перевернул этот взгляд, когда столкнулся с задачей руководства мировой революцией, т. е. во время Великой битвы за победу мировой революции. Он прямо поставил фундаментальный вопрос в этой области: “Как социализму преодолеть барьеры, воздвигнутые тысячелетиями разделения и розни между разными народами, которые современные государства унаследовали от истории и воспроизводили на протяжении предыдущих столетий?” Таким образом, для марксизма основной целью те-

перь был поиск методов преодоления национальной вражды, чтобы двигаться к слиянию наций. Лидер мировой революции обнаружил наиболее актуальную проблему, касающуюся “вопроса наций”, для марксистского руководства в эпоху пролетарских революций и перехода от капитализма к социализму.

8. От СССР к Всемирной социалистической федерации

Когда “безнациональный характер” СССР сопоставляется с резолюцией под названием “Тезисы по национальному и колониальному вопросам”, которую Ленин представил на Втором конгрессе Коминтерна ещё в 1920 году и которая после двукратного обсуждения в соответствующей комиссии была единогласно принята делегатами (за исключением трёх западных делегатов, которые воздержались от голосования из-за особой атмосферы в их стране) и, таким образом, стал программным документом Коминтерна, становится ясно, что Ленин завещал человечеству чрезвычайно оригинальную формулу будущего перехода от капитализма к социализму/коммунизму в мировом масштабе.

В начале этой статьи мы цитировали мысль Ленина из его “Философских тетрадей” о том, что спустя полвека после публикации “Капитала” ни один марксист не понял эту книгу из-за отсутствия полного понимания диалектики. Затем мы добавили, что, по иронии судьбы, то же самое произошло и с Лениным: мы сделали смелое заявление о том, что ни один марксист не понял программного и стратегического наследия, которое Ленин оставил человечеству в результате своего руководства мировой революцией в последнее десятилетие своей жизни (1914-1924). В этой статье был приведён целый ряд аргументов, подтверждающих это утверждение. Но ни один из них не остался таким неясным и неправильно понятым спустя столетие после смерти Ленина, как тот, который мы поднимаем сейчас. Возможно, два взаимосвязанных момента, о которых мы уже говорили, ближе всего подходят к этому, оставаясь в неизвестности: тот факт, что Ленин изменил всю структуру так называемого “национального вопроса” за последнее десятилетие своей жизни и сделал его органической частью процесса перехода от капитализма к социализму, и качество безнационального государства, что делает СССР уникальной государственной формой в современную эпоху. Ни один известный нам марксист до сих пор не указал на эти два аспекта мышления и практики Ленина. Сейчас мы обсудим, как эти два момента привели Ленина к созданию беспрецедентной стратегии перехода к будущей Всемирной социалистической федерации.

Эту стратегию следует изложить в наиболее сжатой форме: как для тех капиталистических стран, которые в будущем переживут победоносную социалистическую революцию, так и для тех крестьянских стран, которым удаётся свергнуть колониальную державу, поработившую их, Ленин выступает за их присоединение к Советскому Союзу. Более того, это не осталось личной идеей, какой бы мощной и неотразимой она ни была. Ленин представил эту идею Коминтерну, этой всемирной партии социа-

листической революции, и добился её единогласного одобрения! Таким образом, это стало программой и стратегией международного коммунистического движения!

На чем основано это утверждение? Какие принципы, выдвинутые в “Тезисах по национальному и социальному вопросам”⁵, оправдывают наше прочтение? Мы подробно рассмотрели этот вопрос в нашей книге, опубликованной на турецком языке в январе 2024 года в ознаменование столетия со дня рождения Ленина⁶. В ближайшем будущем мы планируем опубликовать перевод на английский язык. А пока давайте представим основные элементы нашего прочтения тезисов.

Наше общее методологическое убеждение заключается в том, что эти тезисы были неправильно истолкованы. Они очень широко интерпретируются как коммунистическая программа освобождения угнетённых народов. Это далеко не полное содержание тезисов. Это лишь частный аспект гораздо более общего подхода к вопросу о нациях. Ленин представляет здесь план перехода от мира (буржуазных) национальных государств к всемирной социалистической федерации для всех наций, от наиболее развитых до наиболее порабождённых колониальных народов. Как только это будет понято, текст станет намного более прозрачным. Для наших целей здесь должно быть достаточно обсуждения двух моментов.

Пункты 5-7 в совокупности очень чётко утверждают, что (а) ситуация в мире определяется борьбой мировой буржуазии против Советского государства, (б) поэтому борьба за единство рабочих классов разных стран не должна рассматриваться абстрактно, а должна быть направлена на тесное сотрудничество с Советским государством, (с) это сотрудничество должно принять форму федерации как переходной формы к полному союзу (d) с целью пролетариата всех наций создать мировую экономику, основанную на общем плане⁷. Что это такое, как не всемирная социалисти-

⁵ Ленин В.И. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам (Для Второго съезда Коммунистического Интернационала). / Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. Москва: Госполитиздат. С. 161-168.

⁶ Сунгур Савран, Ленин: Дуния Девриминин Одери [Ленин: лидер мировой революции], Стамбул: Йордам Китап, 2024, особенно глава 9 “На пути к Всемирной федерации: как будет достигнуто слияние наций?”, с. 239-247.

⁷ «7. Признавая федерацию переходной формой к полному единству, необходимо стремиться к более и более тесному федеративному союзу, имея в виду, во-первых, невозможность отстоять существование советских республик, окружённых несравненно более могущественными в военном отношении империалистскими державами всего мира, без теснейшего союза советских республик; во-вторых, необходимость тесного экономического союза советских республик, без чего неосуществимо восстановление разрушенных империализмом производительных сил и обеспечение благосостояния трудящихся; в-третьих, тенденцию к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция вполне явственно обнаружена уже при капитализме и без-

ческая федерация, постепенно создаваемая путём присоединения всех постреволюционных стран к Советскому государству на постоянно растущем уровне интеграции?!

Затем мы переходим к вопросу о крестьянских обществах. В пункте f параграфа 10 смело утверждается, что после освобождения бывшие колонии и полуколонии останутся экономически зависимыми от империализма, если они попытаются образовать независимые государства, что их независимость, следовательно, будет иллюзорной, и по этой причине они должны вместо этого объединиться с советскими республиками. Итак, программа освобождения, отстаиваемая Лениным, - это не "полная независимость", а объединение с Советским государством.

Мы надеемся, что теперь читатель осознал всю серьёзность сказанного. Коммунистическое движение в самый славный момент своей истории разработало дорожную карту мировой революции. Но после смерти Ленина ни одно руководство не реализовало эту программу и стратегию. Никто даже не вспоминает об этом. Когда, например, торжествуют социалистические революции в Югославии (1944), Вьетнаме (1945), Китае (1949), Корее (1950), на Кубе (1959-1961) и т. д., никто не призывает их присоединиться к Советскому Союзу, объединиться с ним⁸. Когда должно было быть создано первое после СССР рабочее государство, Троцкого уже не было в живых. Насколько нам известно, никто другой из коммунистической оппозиции сталинизму, будь то троцкисты или кто-либо ещё, не высказывался по этому поводу.

Сто лет спустя новые поколения коммунистов имеют право ознакомиться с этим наследием.

Давайте сделаем некоторые выводы. Если бы коммунисты остались верны ленинскому наследию и выполнили резолюцию Коминтерна (тезисы), то в период после Второй мировой войны у нас было бы единое социалистическое государство, простиравшееся от Японского моря до Центральной Европы и от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря, управляемое по единому плану. Мы уже отмечали, что Ленин (который фактически перенял этот принцип у Маркса) выступал за централизованный государственный экономический аппарат для повышения экономической эффективности. Это позволило бы новой социалистической федерации просуществовать гораздо дольше, чем это было возможно при фрагментированной государственной структуре фактической социалистической государственной системы, суще-

условно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при социализме». Ленин В.И. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам (Для Второго съезда Коммунистического Интернационала). /Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. Москва: Госполитиздат. С. 164.

⁸ В этом мы не можем быть полностью уверены, поскольку речь идёт об обширной истории и географии. Но это, вероятно, можно будет проверить в будущем.

ствовавшей после Второй мировой войны.

Во-вторых, капиталистическим державам было бы гораздо труднее угрожать этой гигантской социалистической стране военным путём.

В-третьих, в результате этого сотрудничества и растущей интеграции бывшие колонии и недавно освобождённые народы убедились бы в том, что это действительно международный союз, которым ни одна нация не может командовать и запугивать, и, таким образом, они были бы гораздо более готовы объединить свою экономическую судьбу с социалистическим содружеством, чем страдать от бедствия и унижения от подчинения империализму. Это могло бы в определённый момент привлечь Индию или Индонезию в дополнение к уже существующим гигантским странам, таким как Китай и Россия, в федерацию, воспроизводя на ещё более высоком уровне преимущества этого способа объединения.

Заключение

В этой статье мы указывали на то, что в политической жизни Ленина было два разных периода, в которых центральное место занимали разные задачи и заботы. Первый охватывает период с 1890-го по 1914 год (примерно четверть века), в течение которого Ленин является потенциальным лидером русской революции. Второй, гораздо более короткий, длится едва ли десять лет (1914 - начало 1924), в течение которых он является восходящим лидером мировой революции.

Мы ограничились наше обсуждение вторым периодом из-за проблем с объёмом статьи. Однако выбор второго периода в качестве нашей темы в основном обусловлен нашей верой в то, что именно этот период ленинской теории и практики сформировал основу малопонятного, неверно истолковываемого, а порой и намеренно отрицаемого наследия Ленина, имеющего огромное значение для молодых поколений революционеров.

Затем мы перешли к объяснению элементов, сформировавших это мощное наследие, кульминацией которого стала "дорожная карта", оставленная Лениным для будущего коммунистического движения в форме безнационального государства⁹, выступающего в качестве магистрального пути, по которому человечество может наиболее решительно продвигаться к обществу, которое будет не только бесклассовым, но и безнациональным, т. е. общество, в конечном счёте, все нации могут и будут объединены в единую человеческую нацию.

Итак, Ленин принадлежит не прошлому, а будущему. Он - альтернатива. Только он может объединить честных и серьёзных коммунистов всех наций и убеждений. Но только Ленин, изображённый здесь, подлинный Ленин может быть этим источником.

⁹ Речь идёт о государстве, в названии которого нет указания на «титულную» территорию и «титулную» нацию, как его нет в СССР. Прим. переводчика.
